

INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna¹, Xo'jamova Yulduz Ostona qizi²

¹Navoiy davlat universiteti dotsenti,

²Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630549>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'limni tashkil etish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Inklyuziv muhitda ta'lim subyektlari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, psixologik moslashuv, emotsional farovonlik hamda pedagogik hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda ijtimoiy-psixologik omillarning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ijtimoiy-psixologik muhit, moslashuv, empatiya, pedagogik hamkorlik.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the socio-psychological characteristics of organizing inclusive education. Special attention is given to social interactions among educational subjects, psychological adaptation, emotional well-being, and pedagogical collaboration within the inclusive environment. Furthermore, the importance of socio-psychological factors in enhancing the effectiveness of inclusive education is substantiated.

Keywords: inclusive education, socio-psychological environment, adaptation, empathy, pedagogical collaboration.

Kirish. Maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni umumiy ta'lim muhitiga integratsiyalashga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Yaqinda biz muvaffaqiyatli integratsiyaning alohida holatlaridan butun ta'lim tizimida o'qitish va tarbiyalashda ushbu yondashuvni kengroq qo'llashga o'tishni ko'rishimiz aniq. Zamonaviy ta'limdagi bu yondashuv inklyuziv ta'lim sifatida tanilgan (frantsuzcha «inclusif» - «shu jumladan», lotincha «include» - «xulosa qilmoq, qo'shmoq» so'zidan) - bu atama maxsus ehtiyojli bolalarni asosiy maktablarda o'qitish jarayonini tavsiflash uchun ishlatiladi.

Inklyuziv ta'lim - bu ta'limni barcha uchun ochiq qilish, uni barcha bolalarning xilma-xil ehtiyojlariga moslashtirish va shu bilan maxsus ehtiyojli bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan umumiy ta'limni rivojlantirish jarayonidir. Inklyuziv ta'lim bolalarning xilma-xil o'rganish va rivojlanish ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish va o'rganishga yanada moslashuvchan yondashuvni rivojlantirishga intiladi.

Hozirgi vaqtda Boloniya kelishuvi, har bir o'quvchining farqlari va xususiyatlarini (jinsi, irqi, madaniyati, ijtimoiy sinfi, millati, dini, shuningdek, individual qobiliyatlari va qobiliyatlarini) qo'llab-quvvatlaydigan va ma'qullaydigan islohot sifatida inklyuziya nuqtai nazaridan, Rossiyada o'zining ilk qadamlarini qo'ymoqda. Inklyuziya ko'pincha faqat nogiron bolalarni oddiy maktablarda tengdoshlari bilan birga o'qitish sifatida qaraladi. Inklyuziv ta'lim bolalarga bevosita tajriba orqali ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish imkonini beradi. Inklyuziv ta'lim amaliyoti quyidagilarga asoslangan.

Zamonaviy ta'lim tizimi insonparvarlik, tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda. Ushbu jarayonda inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan

o'quvchilarning umumiy ta'lim muassasalarida sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishini ta'minlashga yo'naltirilgan ustuvor yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi [1]. Inklyuziv ta'lim shaxsning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda, uning ta'lim va ijtimoiy rivojlanishiga qulay shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutadi.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish faqatgina pedagogik texnologiyalar va moddiy-texnik ta'minot bilan cheklanmaydi. Ta'lim muassasasida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik muhit o'quvchilarning ta'lim jarayoniga moslashuvi, o'zaro munosabatlari va shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [2]. Shu sababli inklyuziv ta'limni tashkil etishda ijtimoiy va psixologik omillarni tizimli ravishda hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'limning ijtimoiy mohiyati barcha o'quvchilarning yagona ta'lim makonida teng huquqli ishtirokini ta'minlashdan iborat. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning umumta'lim muassasalariga jalb etilishi ularning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiradi va jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi [3]. Inklyuziv muhitda o'quvchilar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam va ijtimoiy mas'uliyat kabi ijtimoiy ahamiyatga ega munosabatlar shakllanadi. Bunday muhit sog'lom o'quvchilarda tolerantlik va bag'rikenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi hamda jamiyatda mavjud bo'lgan salbiy stereotiplarning kamayishiga olib keladi [4]. Shuningdek, inklyuziv ta'lim jarayonida ota-onalar, pedagoglar va jamoatchilikning hamkorligi muhim o'rin tutadi. Ta'lim muassasasining ochiq va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhitga ega bo'lishi inklyuziv ta'limning barqarorligini ta'minlovchi omillardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'limni tashkil etishning psixologik jihatlari o'quvchilarning emotsional holati, o'ziga bo'lgan ishonchi va o'quv motivatsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Qulay psixologik muhitda imkoniyati cheklangan o'quvchilar o'zlarini xavfsiz va qabul qilingan shaxs sifatida his etadilar, bu esa ularning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishiga xizmat qiladi [5].

Inklyuziv ta'lim sog'lom o'quvchilarning ham shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular empatiya, hamdardlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydilar. Pedagoglarning individual-psixologik yondashuvi, o'quvchilarning hissiy holatini inobatga olishi inklyuziv ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi [6].

Psixologik xizmat faoliyatining samarali tashkil etilishi inklyuziv ta'limda yuzaga keladigan moslashuv muammolarini bartaraf etishga yordam beradi. Psixolog, pedagog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarning psixologik farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim muassasasida ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Avvalo, pedagogik jamoada inklyuziv qadriyatlarining shakllanganligi va pedagoglarning inklyuziv kompetensiyaga ega bo'lishi zarur [7]. Ta'lim jarayonida hamkorlikka asoslangan o'qitish usullaridan foydalanish o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi. Guruhli ishlash, muammoli vaziyatlarni birgalikda hal etish o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik moslashuvini yengillashtiradi [8].

Bundan tashqari, ta'lim muassasasida tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish, ijobiy axloqiy-psixologik muhitni qo'llab-quvvatlash inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi.

Inklyuziv ta'limni tashkil etishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Qulay ijtimoiy-psixologik muhit imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli moslashuvi, shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda to'laqonli ishtirok etishini ta'minlaydi. Shu bois inklyuziv ta'limni rivojlantirishda ijtimoiy va psixologik yondashuvlarning uyg'unligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. Inclusive Education: Guidelines for Inclusion. – Paris, 2017.
2. Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion. – Bristol: CSIE, 2016.
- 3 Florian L. Inclusive Pedagogy in Action. – London: Routledge, 2015.
4. Mittler P. Working Towards Inclusive Education. – London: David Fulton, 2012.
5. Назарова Н.М. Инклюзивное образование: психолого-педагогические основы. – М.: Академия, 2018.
6. Шипицына Л.М. Психология инклюзивного образования. – СПб.: Речь, 2019.
7. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании. – М.: Педагогика, 2014.
8. Alimuhamedov B.Sh. Inklyuziv ta’lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2020.